

promisloвого pidpriyemstva [Marketing information system as a means of realizing the strategic potential of an industrial enterprise]. Marketing and market relations – Marketing and market relations, 6. 238–244. [in Ukraine].

7. Vyacheslavskiy, M. (2014). Sut I pryntsyipy marketynhu v diyalnosti pidpriyemstva [The essence and principles of marketing in the enterprise]. Ekonomika Ukrainy – Ukraine economy, 2. 74–82.

8. Balabanova, L.V., Kholod, L.V. & Balabanova, V.V. (2012). Marketyng pidpriyemstva [Enterprise marketing]. Kyiv: Tsentr navchalnoi literatury [in Ukraine].

9. Lafta, Dzh. (2002). Upravlenchskie resheniya [Management decisions]. Moscow: Tsentr ekonomiki I marketinga [in Russian].

10. Hrygoruk, P.M. (2011). Mekhanizm upravlinn protsesom pryinyattya marketyngovykh rishen [Mechanism for managing the marketing decision-making process] Ekonomist – Economist, 6. 57–61.

11. Krykavskiy, Y.V. & Deinega, I.O. (2015). Marketyngovy menedzhment [Marketing management]. Lviv, [in Ukraine].

12. Arenkov, I.A. & Bagiev, E.G. (2012). Benchmarking I marketingovy resheniya [Benchmarking and marketing solutions]. Entsiklopediya marketologa – Marketer Encyclopedia: URL: <http://www.marketing.spb.ru/read/m12/index.htm> (Last accessed: 31.01.2022) [in Ukraine].

13. Krasnyak, O.P. & Amons, S.E. (2020). Agro-marketynnd v systemi upravlinnya pidpriyemstvom: teoretichnyi aspekt [Agromarketing in the enterprise management system: theoretical aspect]. Colloquium–journal. № 33 (85), Czesc 3. P. 9–14.

14. Krasnyak, O.P. & Mytsyk, V.O. (2019). Konkurentospromozhnist I konkurentni perevagy v suchasnykh

rynkovykh umovakh [Competitiveness and competitive advantages of the enterprise in modern market conditions]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy: URL: <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7383>

15. Krasnyak O., Amons S. Strategic directions of increasing the competitiveness of agricultural enterprises. Colloquium–journal. 2021. № 1 (88). Czesc 1. P. 27–32. URL: <http://www.colloquium-journal.org/wp-content/uploads/2021/01/colloquium-journal-188-chast-1.pdf>

Дані про автора

Красняк Олена Петрівна,

к.е.н. доцент, доцент кафедри аграрного менеджменту та маркетингу Вінницького національного аграрного університету

e-mail: krasnyaklena@gmail.com

Данные об авторе

Красняк Елена Петровна,

к.э.н. доцент, доцент кафедры аграрного менеджмента и маркетинга Винницкого национального аграрного университета

e-mail: krasnyaklena@gmail.com

Data about the author

Olena Krasnyak,

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Agricultural Management and Marketing, Vinnitsa National Agrarian University

e-mail: krasnyaklena@gmail.com

УДК 658.3

БАСЮК Т.П.

Сучасні трансформації бізнес-культури і ділової етики в підприємницькому середовищі

Предметом роботи є теоретико–практичні аспекти формування, вдосконалення і підвищення значимості бізнес–культури і ділової етики у сфері підприємництва.

Метою дослідження є виділення сучасних тенденцій і закономірностей у розвитку бізнес–культури у світовому форматі, а також тих відмінностей, що характеризують українське підприємницьке середовище; встановлення взаємозв'язку репутації і конкурентоспроможності бізнесу із запровадженням системи управління відповідністю (комплаєнсу); дослідження особливостей Міжнародного стандарту ISO 37301 і можливостей запровадження його в діяльність агрохолдингових компаній в Україні.

Методи дослідження. У процесі дослідження використано діалектичні методи пізнання процесів і явищ, емпіричний метод (щодо комплексної оцінки сучасного стану об'єкта дослідження), порівняльного аналізу (визначено стан та проблеми формування ділової етики і комплаєнсу в

агрохолдингових компаніях України), абстрактно–логічний (теоретичні узагальнення та формулювання висновків).

Результати роботи. У ході дослідження стану і розвитку бізнес–культури і ділової етики в підприємницькому середовищі України були виявлені невідповідність і відмінності від сучасних глобальних трендів; досліджено вихідні передумови запровадження сучасної системи управління відповідністю – системи комплаєнсу – для підтримки репутації і конкурентоспроможності агрохолдингових компаній на внутрішньому і зовнішньому ринках; виявлено необхідність активізації суб'єктів підприємництва, в тому числі і більшості агрохолдингових компаній, щодо доповнення системи корпоративної соціальної відповідальності елементами комплаєнс–управління, які у світовій практиці тісно пов'язані із ризик–менеджментом; виділено основні фактори, які сприятимуть запровадженню комплаєнс–управління на підприємствах у відповідності до вимог ISO 37301; зазначено переваги, що отримують підприємства від ефективного та раціонального управління ризиками, пов'язаними із забезпеченням відповідності нормам комплаєнс–управління.

Галузь застосування результатів. Демонстрація суттєвого відставання суб'єктів підприємницького середовища в Україні від глобальних трендів, пов'язаних із розвитком бізнес–культури і ділової етики, підтверджує необхідність активної перебудови системи управління репутацією, конкурентоспроможністю, ризиком у відповідності до міжнародних стандартів, що особливо актуально для агрохолдингових компаній зацікавлених бути повноцінними учасниками світових ринків капіталу і торгівлі.

Висновки. Основними підсумками дослідження є: 1) українське підприємницьке середовище демонструє розбіжності із сучасними глобальними трендами у розвитку бізнес–культури: відсутність фокусування уваги на досвіді працівника, несприяттє особистісному розвитку працівника, пасивне запровадження системи комплаєнсу, несприйняття змін на ринку праці, пов'язаних із появою на ньому нового покоління працівників із сучасними глобальними поглядами на цінності і зміст підприємницької діяльності; 2) турбота про репутацію на тлі новітніх форм розповсюдження інформації породжує необхідність впроваджувати елементи корпоративної соціальної відповідальності, системи комплаєнсу і активними учасниками цих змін стають в першу чергу українські компанії, які є або планують стати учасниками міжнародного ринку капіталу і торгівлі; 3) запровадження системи комплаєнсу має відбуватись у відповідності до міжнародного стандарту ISO 37301, в якому особливе місце відводиться формуванню і зміцненню етичної культури компанії; 4) серед найбільших агрохолдингових компаній України лише 30% публічно заявляють про власну систему комплаєнсу і ділової етики поряд із корпоративною соціальною відповідальністю; 5) негативним явищем залишається відсутність поширення практики використання комплаєнсу в управлінні бізнес–ризиками.

Ключові слова: бізнес–культура, ділова етика, система комплаєнсу, агрохолдингова компанія, корпоративна соціальна відповідальність, ризик–менеджмент, міжнародний стандарт.

БАСЮК Т.П.

Современные трансформации бизнес–культуры и деловой этики в предпринимательской среде

Предметом работы являются теоретико–практические аспекты формирования, совершенствования и повышения значимости бизнес–культуры и деловой этики в сфере предпринимательства.

Целью исследования является выделение современных тенденций и закономерностей в развитии бизнес–культуры в мировом формате, а также отличия, характеризующие украинскую предпринимательскую среду; установление взаимосвязи репутации и конкурентоспособности бизнеса с введением системы управления соответствием (комплаєнса); исследование особенностей Международного стандарта ISO 37301 и возможностей его внедрения в деятельность агрохолдинговых компаний в Украине.

Методы исследования. В процессе исследования использованы диалектические методы познания процессов и явлений, монографический метод (анализ эволюции научных достижений украинских и иностранных ученых по проблемам формирования и развития бизнес–культуры и деловой этики), эмпирический метод (относительно комплексной оценки современного состоя-

ния объекта исследования), сравнительного анализа (определены состояние и проблемы формирования деловой этики и комплаенса в агрохолдинговых компаниях Украины), абстрактно–логический (теоретические обобщения и формулировки выводов).

Результаты работы. В ходе исследования состояния и развития бизнес–культуры и деловой этики в предпринимательской среде Украины были обнаружены несоответствие и отличия от современных глобальных трендов; исследованы исходные предпосылки введения современной системы комплаенса для поддержки репутации и конкурентоспособности агрохолдинговых компаний на внутреннем и внешнем рынках; выявлена необходимость активизации субъектов предпринимательства, в том числе и большинства агрохолдинговых компаний, по дополнению системы корпоративной социальной ответственности элементами комплаенс–управления, которые в мировой практике тесно связаны с риск–менеджментом; выделены основные факторы, способствующие внедрению комплаенс–управления на предприятиях в соответствии с требованиями Международного стандарта ISO 37301; указаны преимущества, которые получают предприятия от эффективного и рационального управления рисками, связанными с обеспечением соответствия нормам комплаенс–управления.

Область применения результатов. Демонстрация существенного отставания субъектов предпринимательской среды в Украине от глобальных трендов, связанных с развитием бизнес–культуры и деловой этики, подтверждает необходимость активной перестройки системы управления репутацией, конкурентоспособностью, риском в соответствии с международными стандартами, что особенно актуально для агрохолдинговых компаний, заинтересованных быть полноценными участниками мировых рынков капитала и торговли.

Выводы. Основными итогами исследования являются: 1) украинская предпринимательская среда демонстрирует определенные разногласия с современными глобальными трендами в развитии бизнес–культуры: отсутствие фокусировки внимания на опыте работника, несодействие личностному развитию работника, пассивное введение системы комплаенса, невосприимчивости изменений на рынке труда, связанных с появлением на нем нового поколения работников с современными глобальными взглядами на ценности и содержание предпринимательской деятельности; 2) забота о репутации на фоне новейших форм распространения информации порождает необходимость внедрять элементы корпоративной ответственности, системы комплаенса и активными участниками этих изменений становятся в первую очередь украинские компании, являющиеся или планирующие стать участниками международного рынка капитала и торговли; 3) внедрение системы комплаенса должно происходить в соответствии с международным стандартом ISO 37301, в котором особое место отводится формированию и укреплению этической культуры компаний; 4) среди крупнейших агрохолдинговых компаний Украины только 30% публично заявляют о собственной системе комплаенса и деловой этики наряду с корпоративной социальной ответственностью; 5) отрицательным явлением остается отсутствие распространения практики использования комплаенса в управлении бизнес–рисками и социальной ответственностью.

Ключевые слова: бизнес–культура, деловая этика, система комплаенса, агрохолдинговая компания, корпоративная социальная ответственность, риск–менеджмент.

BASYUK T.P.

Modern transformations of business culture and business ethics in the business environment

The subject of the work is the theoretical and practical aspects of the formation, improvement and enhancement of the importance of business culture and business ethics in the field of entrepreneurship.

The purpose of the study is to highlight current trends and patterns in the development of business culture in a global format, as well as the differences that characterize the Ukrainian business environment; establishing the relationship between reputation and business competitiveness with the introduction of a compliance management system (compliance); study of the features of the International Standard ISO 37301 and the possibilities of its implementation in the activities of agribusiness enterprises in Ukraine.

Research methods. *The study uses dialectical methods of cognition of processes and phenomena, monographic method (analysis of the evolution of scientific achievements of Ukrainian and foreign scientists on the formation and development of business culture and business ethics), empirical method (for a comprehensive assessment of the current state of the object), comparative analysis and problems business ethics and compliance in agricultural holdings of Ukraine), abstract–logical (theoretical generalizations and formulation of conclusions).*

Work results. *In the course of the study of the state and development of business culture and business ethics in the business environment of Ukraine, inconsistencies and differences from modern global trends were found; the initial prerequisites for the introduction of a modern compliance system to support the reputation and competitiveness of agricultural holding companies in the domestic and foreign markets were studied; the need to activate business entities, including the majority of agricultural holding companies, was identified to supplement the corporate social responsibility system with compliance management elements, which in world practice are closely related to risk management; highlighted the main factors contributing to the implementation of compliance management in enterprises in accordance with the requirements of the International Standard ISO 37301; indicates the benefits that enterprises will receive from the effective and rational management of risks associated with ensuring compliance with compliance management standards.*

Scope of the results. *The demonstration of a significant lag of business entities in Ukraine from global trends related to the development of business culture and business ethics confirms the need for an active restructuring of the reputation, competitiveness, risk management system in accordance with international standards, which is especially important for agricultural holding companies interested in being full participants world capital markets and trade.*

Conclusions. *The main results of the study are: 1) the Ukrainian business environment demonstrates certain disagreements with modern global trends in the development of business culture: lack of focus on the employee's experience, failure to contribute to the employee's personal development, passive introduction of a compliance system, rejection of changes in the labor market associated with the emergence of it a new generation of workers with modern global views on the values and content of entrepreneurial activity; 2) concern for reputation against the backdrop of the latest forms of information dissemination creates the need to introduce elements of corporate responsibility, compliance systems, and Ukrainian companies that are or plan to become participants in the international capital and trade market become active participants in these changes; 3) the implementation of the compliance system should take place in accordance with the international standard ISO 37301, in which a special place is given to the formation and strengthening of the ethical culture of companies; 4) among the largest agricultural holding companies in Ukraine, only 30% publicly declare their own system of compliance and business ethics along with corporate social responsibility; 5) a negative phenomenon is the lack of spread of the practice of using compliance in the management of business risks and social responsibility.*

Key words: *business culture, business ethics, compliance system, agricultural holding company, corporate social responsibility, risk management.*

Постановка проблеми. Кардинальні зміни підприємницького середовища за останнє десятиліття, що пов'язані із трансформацією структури світової економіки, змінами технологій та способів комунікації, зростанням кількості інформації та інновацій, пояснюють перетворення в сприйнятті і значимості бізнес-культури та ділової етики.

Для усвідомлення сутності бізнес-культури і її значення для сталого розвитку підприємства варто зупинитись щонайменше на двох варіаці-

ях цього явища. З одного боку, бізнес-культуру можна розглядати як загальне широкому і вузькому розумінні цього поняття. У першому випадку, бізнес-культура включає в себе складні системи ділових етичних правил і норм, які проявляються у взаємовідносинах на підприємстві і з партнерами. У другому значенні – це виконання норм і правил, які подекуди за змістом є не більше ніж умовностями бізнес-етикету. З іншого боку, бізнес-культуру можна розглядати як культуру певного підприємства або ж сукуп-

ність культурних норм та цінностей певного регіону, країни (через ментальні особливості), або сучасного світу.

Разом з тим усі вище перелічені ознаки і характеристики взаємопов'язані. Бізнес-культура – це модель або стиль ділових операцій та комунікації, а також спосіб ведення бізнесу, як в окремому взятій компанії, так і в глобальному середовищі. Культура бізнесу всередині підприємства визначає, як його співробітники співпрацюють один з одним, з клієнтами, партнерами, державними органами тощо.

Аналіз досліджень та публікацій з проблеми. Особливо активно питання формування типів бізнес-культури під впливом національних особливостей почали досліджуватись і висвітлюватись іноземними науковцями в кінці ХХ сторіччя. Яскравими представниками тієї категорії дослідників були Е. Холл [13], Ф. Тромпенаарс і Ч. Хемпден-Тернер [10]. На початку ХХІ ст. дослідження науковців, зокрема Хаєта Г.Л., Єськова О.Л. [12] були присвячені взаємозв'язку корпоративної культури із результатами діяльності підприємства. Починаючи з 2010 року корпоративну культуру вивчали в контексті соціальної відповідальності бізнесу, удосконалення управління бізнес-процесами на підприємстві і впровадження комплаєнс-менеджменту [1,2,3,4,6,11]. Разом з тим залишаються недостатньо висвітленими національні особливості і можливості розвитку бізнес-культури і ділової етики в українському підприємницькому середовищі в контексті існуючих глобальних трендів.

Метою статті є виділення сучасних тенденцій і закономірностей у розвитку бізнес-культури у світовому форматі і в українському підприємницькому середовищі; пояснення взаємозв'язку репутації і конкурентоспроможності бізнесу із запровадженням системи управління відповідністю (комплаєнсу); дослідження особливостей Міжнародного стандарту ISO 37301 і можливостей його практичного запровадження в діяльність підприємств АПК в Україні

Виклад основного матеріалу. Тенденції в розвитку бізнес-культури відповідають сучасним глобальним змінам. У світовому форматі характерними рисами сучасної бізнес-культури є:

Фокусування на досвід працівника, який формується через все пережите ним під час роботи на підприємстві від першої співбесіди до останнього отримання зарплати. Тенденція полягає в перевер-

денні орієнту на задоволення та щастя самого співробітника на відміну від попереднього – внесок кожного працівника в роботу компанії. Тобто у центр корпоративної культури ставляться потреби працівника, як головного ресурсу компанії.

Особлива увага навчанню та розвитку працівника. На сьогодні переважають компанії, які пропонують своїм працівникам різноманітні програми сприяння фаховому розвитку і кар'єрному зростанню. Досліджено, що саме така тенденція позитивно відображається на прибутках цих компаній завдяки наявності вищого рівня інновацій і продуктивності.

Запровадження систем управління відповідністю – комплаєнс в підприємницьку практику, які дозволяють робити бізнес більш прозорим для стейкхолдерів, уникати комплаєнс-ризиків щонайменше трьох типів: фінансових, операційних та бізнес-ризиків.

Зникнення кордонів. Поступова зміна поколінь і прихід на ринок праці міленіалів свідчить про те, що між молодими людьми з різних куточків світу все ж менше відмінностей ніж між поколіннями. Співпраця в рамках проектів, робота за умов віддаленого робочого столу, фріланс – це ті практики, які приводять до глобалізації бізнес-культури і поширення новітніх цінностей і змістів в підприємницькому середовищі.

Бізнес-культура в Україні поки що тримається осторонь глобальних трендів як щодо професійного і життєвого досвіду працівника. Особливо, це стосується великих компаній, у яких часто високого рівня конкурентоспроможності намагаються досягнути такими методами, як жорстка регламентація дій працівників, система штрафів за проступки та помилки, ставка на те, що «незамінних працівників не буває». Відповідно, плинність кадрів досить велика, а компанії витрачають кошти на постійне залучення та навчання нових співробітників. Разом з тим є велика кількість молодих невеликих компаній, які акцентують увагу на досвіді працівників та місцевих підрозділів іноземних підприємств, які привносять в українські філії новітню бізнес-культуру, не обмежуючись при цьому лише зовнішніми її атрибутами (безкоштовні спортзали, обіди, йога тощо).

Зміни в українському бізнес середовищі пов'язані із доступністю інформації і соціальними мережами, які, в свою чергу, актуалізують значимість репутації. Саме репутація підштовхує

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ТА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

компанії до соціальних проектів, екологічних ініціатив, зміни ставлення менеджменту до працівників в рамках корпоративної відповідальності та етики. Сприяє посиленню репутації використання підприємствами системи управління відповідністю – комплаєнсу, створення якої було скеровано Міжнародним стандартом ISO 19600:2014 «Системи управління відповідністю. Керівні вказівки» і який з 2021 року замінено на стандарт ISO 37301 «Системи менеджменту відповідності. Вимоги та посібник із застосування»[6]. В останньому варіанті стандарту із зазначеної проблематики міститься все, що необхідно знати для розробки, впровадження, підтримки та покращення ефективної системи управління відповідністю. Відмінною особливістю ISO 37301 є пряма вказівка на те, що однією з цілей стандарту є надання допомоги організаціям у розвитку та поширенні позитивної культури комплаєнсу. При цьому пропонується враховувати, що ефективно та раціональне управління ризиками, пов'язаними із забезпеченням відповідності нормам, надає організаціям такі переваги:

- поліпшення ділових можливостей та підвищення стійкості;
- захист та зміцнення репутації та авторитету організації;
- відповідність очікуванням зацікавлених сторін;
- демонстрація прихильності організації ефективному та дієвому управлінню комплаєнс-ризиками;
- підвищення впевненості третіх осіб у можливості організації досягати сталого успіху;
- мінімізація ризику порушення норм, що тягне за собою відповідні витрати та репутаційний збиток.

Також, у новому Стандарті 37301 серед необхідних елементів системи комплаєнсу, заснова-

ної, як і в попередньому ISO 19600, на принципі постійного поліпшення («Плануй – Роби – Перевірй – Дій»), з'явилася чітка вказівка на цілі та принципи, де цілями системи комплаєнсу є добросовісність, культура, відповідність нормам, репутація, цінності та ділова етика, а серед принципів – сумлінне управління, розумність, прозорість, відповідальність за результат та сталість.

Форвардами у впровадженні сучасних систем управління відповідністю в Україні стали підприємства з іноземним капіталом і великі компанії, метою яких є активна інтеграція до міжнародного простору. Для них є важливим дотримання Міжнародних стандартів ведення бізнесу в своїй повсякденній роботі як в Україні так і за її межами.

Для підтвердження цієї тези було проведено дослідження відкритої інформації, зазначеної на корпоративних сайтах і в засобах масової інформації, щодо наявності систем-комплаєнсу у найбільших десяти агрохолдингів України згідно з оприлюдненим рейтингом у 2021 році [5]. Результати дослідження представлено в таблиці.

Дослідження показали, що корпоративна соціальна відповідальність розглядається як основопокладаюча у формуванні репутації українського агробізнесу. Уже розроблені і апробовані у всіх представлених компаніях соціальні політики: сприяння розвитку співробітників, якості продукції, співпраці із стейкхолдерами і громадами; захисту навколишнього середовища тощо. Згадані види політик, в свою чергу, формують стратегії сталого розвитку компаній. Але подальшим етапом вдосконалення процесу управління підприємством є запровадження системи комплаєнсу, на імplementації якого зупинилась лівова більшість з представлених агрохолдингових компаній.

Оцінка наявності системи комплаєнсу в агрохолдингових компаніях України у 2022р.

Назва компанії	Система комплаєнсу	в т. ч.			КСВ
		регламенти	тренінги	контроль	
Кернел	+	+	+	+	+
Ukrlandfarming	-	-	-	-	+
МХП	+	+	+	+	+
НСН «Агропросперіс»	-	-	-	-	-
Астарт-Київ	+	+	+	+	+
Continental Farmers Group	+	+	-	+	+
Епіцентр-Агро	-	-	-	-	+
HarvEast	-	-	-	-	+
ІМК	-	-	-	-	+
Укрпромінвест-Агро	-	-	-	-	+

Розроблено автором на основі інформації з офіційних сайтів компаній

Тобто в таблиці чітко прослідковується те, що для представників агропромислового комплексу функція комплаєнсу наразі залишається досить новою. Тільки агрохолдингові компанії з іноземними інвестиціями, залученими через європейські фондові біржі (Кернел, МХП, Continental Farmers Group), приділяють увагу протидії корупції і будь-яким іншим проявам шахрайства в аграрній сфері; посиленню атмосфери довіри й прозорості як на внутрішньому ринку, так і на світовій арені; запровадженню правильної культури ведення бізнесу відповідно не тільки до національного, а й міжнародного законодавства. Тобто лише 30% серед представленої десятки найбільших компаній АПК запровадили головні елементи системи комплаєнсу: регламентуючі документи (кодекси поведінки, політики, процедури тощо); тренінгова та комунікаційна робота; контроль та аудит. До складу регламентуючих документів і програм входять:

- кодекс корпоративної етики або корпоративної поведінки, що встановлює морально-етичні принципи, стандарти поведінки, пріоритети компанії та обов'язки співробітників;
- кодекс взаємодії із постачальниками, який визначає очікування компанії від своїх партнерів;
- політика чесної конкуренції, що вимагає від кожного співробітника виконання конкурентних правил і яка спрямована на формування вільного ринку та відкритої конкуренції товарів та послуг;
- політика протидії шахрайству, корупції та шахрайству, в якій зазначається система етичних стандартів поведінки і можливості інформування про їхнє порушення;
- політика управління конфліктом інтересів, яка вимагає, щоб інтереси компанії завжди ставилися вище за інтереси її окремих співробітників;
- політика захисту майна компанії та інформації, що поширюється як на матеріальні, так і нематеріальні цінності, забезпечує захист патентів, «ноу-хау», інтелектуальних прав і гарантує нерозголошення інформації про клієнтів, регулює зберігання та обробку персональних даних, надання коректної звітності.

Тренінгова та комунікаційна робота у виділених агрохолдингах, спрямована на формування корпоративної культури комплаєнсу і передбачає навчання, комунікації, індивідуальну консультаційну підтримку працівників усіх підрозділів. Систематичне навчання дотриманню правил, вста-

новлених кодексами в політиками, здійснюють як існуючих так і нових працівників з урахуванням специфіки їхнього функціоналу.

Контроль та аудит в рамках системи комплаєнсу, запровадженої на досліджуваних підприємствах, включає введення посади комплаєнс-офіцера; розробку механізму виявлення фактів порушення (гаряча лінія; моніторинг / аудит / корпоративні розслідування; програма захисту заявників, перевірка контрагентів); формування заходів для коригування (моніторинг впровадження коригувальних заходів; впровадження внутрішніх контролів; дисциплінарний механізм).

Мотиваційною перевагою запровадження комплаєнс-стратегії в напрямку КСВ діяльності для тих компаній, які поки що не демонструють активності в цьому питанні, має стати створення дієвого інструменту для зміни усталених форм ведення бізнесу на місцях, шлях заміни корупційних стереотипів співпраці на нові прозорі моделі з метою зниження всіх пов'язаних ризиків ведення бізнесу. Успішна реалізація системи комплаєнсу має на меті захист акціонерів, топ-менеджменту, співробітників та контрагентів від комплаєнс-ризиків. Також для ефективного розвитку бізнесу на міжнародному рівні і в довгостроковій перспективі українським агрокомпаніям важливо підтверджувати, що запропоновані сировина та продукція були вирощені й виготовлені підприємствами, діяльність яких відповідає вимогам чинного законодавства, світовим стандартам якості, усталеним етичним і діловим нормам ведення бізнесу щодо протидії корупції й шахрайству.

Як було зазначено раніше, ключова роль у впровадженні ефективної системи комплаєнс-менеджменту у відповідності до Стандарту 37301 відводиться побудові та зміцненню етичної культури. У посібнику із застосування вимог Стандарту визначаються наступні фактори, які сприятимуть підтримці та розвитку комплаєнс-культури:

- чіткий набір опублікованих цінностей організації;
- активне і наочне використання та дотримання керівництвом цінностей організації;
- послідовність у реагуванні на порушення комплаєнс-політики або кодексу, незалежно від займаної порушником посади;
- наставництво, коучинг та власний приклад керівництва;

- ретельна попередня комплаєнс-оцінка потенційних кандидатів на зайняття критичних позицій в організації;

- вступна або орієнтовна програма для новачків, в якій особлива увага приділяється комплаєнсу та цінностям організації;

- регулярні актуальні комплаєнс-тренінги для всього персоналу та відповідних зацікавлених сторін;

- регулярні комунікації з комплаєнс-тематики;

- системи оцінки результатів роботи, які враховують поведінку щодо дотримання вимог та передбачають заохочення за досягнення ключових комплаєнс-показників та результатів;

- громадське визнання досягнень і результатів у сфері комплаєнсу;

- оперативні та пропорційні дисциплінарні стягнення у разі порушень політик комплаєнсу організації;

- чіткий зв'язок між стратегією організації та завданнями ключових співробітників, що наголошує на важливості дотримання комплаєнс-вимог для досягнення організаційних результатів;

- зовнішні та внутрішні відкриті та належні комунікації про дотримання вимог комплаєнсу.

Свідченням високої етичної культури згідно з ISO 37301 є ступінь, в якому: вищезазначені пункти реалізовані; зацікавлені сторони (особливо співробітники організації) вважають, що вищезазначені пункти виконані; співробітники розуміють важливість зобов'язань щодо дотримання вимог комплаєнсу, пов'язаних з їхньою власною діяльністю та діяльністю їхнього бізнес-підрозділу; коригувальні дії щодо усунення невідповідностей є відповідальністю кожного та приймаються на всіх відповідних рівнях організації за необхідності; оцінюється роль системи комплаєнсу та її мети; персонал має можливість і заохочується доводити питання дотримання вимог комплаєнсу до відповідного рівня керівництва, включаючи вище керівництво та керівний орган.

Висновок

Стандарт також може бути інтегрований в інші управлінські системи компанії, такі як ISO 37001 щодо боротьби з хабарництвом, ISO 9001 щодо якості, ISO 14001 – екологічної безпеки, ISO/IEC 27001 – інформаційна безпека, та ISO 26000 – соціальна відповідальність, тим самим підвищуючи ефективність, результативність та продуктивність і знижуючи бізнес-ризик.

Таким чином під впливом глобальних процесів, українська бізнес-культура поступово набуває рис пост-індустріальної бізнес-культури, для якої властиве прагнення до інтелектуальної доданої вартості, цінності бренду та репутації, соціальної відповідальності, відповідності міжнародним стандартам.

Подальшого дослідження потребує процес вдосконалення етичної культури підприємства через систему комплаєнсу, що забезпечуватиме ефективно управління бізнес-ризиками.

Список використаних джерел

1. Біла І.С., Насікан Н.І. Корпоративна культура як складник соціальної відповідальності бізнесу. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2018. Вип. 5 (16). С.106–109.

2. Josef Wieland, Roland Steinmeyer, Stephan Gröninger, Handbuch Compliance-Management. Konzeptionelle Grundlagen, praktische Erfolgsfaktoren, globale Herausforderungen. Erich Schmidt Verlag, 2015. P. 44–47.

3. Зеліч В.В. Роль та місце корпоративної культури та її вплив на розвиток підприємства. Інфраструктура ринку. 2017. Вип. 6. С. 21–25.

4. Кицак Т.Г. Інноваційні напрями розвитку корпоративної культури на вітчизняних підприємствах. Соціально-трудові відносини: теорія та практика. 2014. No 1. С. 171–177. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stvttp_2014_1_27.

5. Латифундисти 2021. ТОП 20 самих великих агрохолдингів України. [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://brandstory.com.ua/rejtingi/top-20>

6. Mukha S. V. Modern Ukrainian Corporate Culture and Transformation of Business Process. БІЗНЕС-ІНФОРМ No 5 '2019 С.204–208. URL: https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2019-5_0-pages-204_209.pdf

7. Naden C. Новый стандарт управления соответствием делает всех победителями [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://www.iso.org/ru/news/ref2656.html>

8. Пальцун І.М. Compliance-політика як складова корпоративної культури підприємства. Торгівля і ринок України. 2013. Вип. 35. С. 134–141.

9. Stefan Behringer. Compliance kompakt. Best Practice in Compliance-Management. Erich Schmidt Verlag, Berlin 2010. 317p.

10. Тромпенаарс Ф., Хемпден-Тернер Ч. Четыре типа корпоративной культуры / Пер. с англ. Минск. Попурри, 2012. 528 с.

11. Управління якістю бізнес-процесів на підприємстві: монографія / Л.Г. Шемаєва, К.С. Безгін та ін. Харків: ХНЕУ, 2011. 240 с.

12. Хаєт Г.Л., Єськов О.Л. Корпоративна культура: монографія. Київ: Центр навчальної літератури, 2003. 403 с.

13. Hall E.T. Beyond Culture. Anchor Books, 1989. 298 p.

References

1. Bila I.S., Nasikan N.I. Korporatyvna kul'tura yak skladnyk sotsial'noyi vidpovidvl'nosti biznesu. Skhidna yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnya. 2018. Vyp. 5 (16). S. 106–109.

2. Josef Wieland, Roland Steinmeyer, Stephan Gröninger, Handbuch Compliance–Management. Konzeptionelle Grundlagen, praktische Erfolgsfaktoren, globale Herausforderungen. Erich Schmidt Verlag, 2015. P. 44–47.

3. Zelich V.V. Rol' ta mistse korporatyvnoyi kul'tury ta yiyi vplyv na rozvytok pidpryyemstva Infrastruktura rynku. 2017. Vyp. 6. S. 21–25.

4. Kytsak T.H. Innovatsiyini napryamy rozvytku korporatyvnoyi kul'tury na vitchyznyanykh pidpryyemstvakh. Sotsial'no–trudovi vidnosyny: teoriya ta praktyka. 2014. No 1. S. 171–177. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stvttt_2014_1_27.

5. Latyfundysty 2021. TOP 20 samykh velykykh ah-rokholdynhiv Ukrainy. [Elektronnyi resurs]. Rezhym dostupu: <https://brandstory.com.ua/rejtingi/top-20>

6. Mukha S. V. Modern Ukrainian Corporate Culture and Transformation of Business Process. БІЗНЕСІНФОРМ No 5 '2019 С.204–208. URL: https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2019-5_0-pages-204_209.pdf

7. Naden C. Новый стандарт управления соответствием делает всех победителями

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.iso.org/ru/news/ref2656.html>

8. Pal'tsun I.M. Sompliance–polityka yak skladova korporatyvnoyi kul'tury pidpryyemstva. Torhivlya i rynek Ukrainy. 2013. Vyp. 35. S. 134–141.

9. Stefan Behringer. Compliance kompakt. Best Practice in Compliance–Management. Erich Schmidt Verlag, Berlin 2010. 317p.

10. Trompenaars F., Khämpden–Terner Ch. Chetyre tyra korporatyvnoyi kul'tury / Per. s anhl. Mynsk. Popurry, 2012. 528 s.

11. Upravlinnya yakistyu biznes–protsesiv na pidpryyemstvi: monohrafiya / L.H. Shemayeva, K.S. Bezhin ta in. Kharkiv. KhNEU, 2011. 240 s.

12. Khayet H.L., Yes'kov O.L. Korporatyvna kul'tura: monohrafiya. Kyiv: Tsentr navchal'noyi literatury, 2003. 403 s.

13. Hall E.T. Beyond Culture. Anchor Books, 1989. 298 p.

Дані про автора

Басюк Тетяна Петрівна,

к.е.н., доцент кафедри економіки і права Національного університету харчових технологій
e-mail: basuk@ukr.net

Данные об авторе

Басюк Татьяна Петровна,

к.э.н., доцент кафедры экономики и права Национального университета пищевых технологий
e-mail: basuk@ukr.net

Data about the author

Tetyana Basiuk,

PhD in Economics Associate Professor of Economics and Law, National University of Food Technologies
e-mail: basuk@ukr.net

УДК 330.3

ДЗЮБА М.О., ГОНЧАР Л.В.,
ГОЛОВКО С.О., ШНУРКО А.М.

Специфіка розвитку аутсорсингу в умовах інноваційної економіки

Актуальність теми дослідження. Формування економіки заснованої на інноваціях та знаннях актуалізує проблематику розвитку аутсорсингу, з використанням якого можливо впроваджувати у виробництво та сферу послуг новітні технології та методики з мінімальними витратами. Питання розвитку аутсорсингу в умовах інноваційної економіки потребує більш глибокого вивчення з урахуванням тенденцій сьогодення.

Постановка проблеми. Глобальна конкуренція змушує компанії постійно вдосконалювати свої